

УДК:546.3

PHYSICOCHEMICAL STUDY OF THE Bi₂Te₃-TbTe SYSTEM**Gasanova Z.,***Baku State University, Baku, Azerbaijan***Mirzaeva R.,***Baku State University, Baku, Azerbaijan***Sultanova S.,***Baku State University, Baku, Azerbaijan***Ismailov Z.***Baku State University, Baku, Azerbaijan***ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ Bi₂Te₃-TbTe****Гасанова З. Т.***Бакинский государственный университет г. Баку, Азербайджан***Мирзаева Р. Дж.***Бакинский государственный университет г. Баку, Азербайджан***Султанова С.Г.***Бакинский государственный университет г. Баку, Азербайджан***Исмаилов З. И.***Бакинский государственный университет г. Баку, Азербайджан*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13285559>**Abstract**

The Bi₂Te₃-TbTe section of the Tb – Bi – Te ternary system was investigated by differential thermal, X-ray phase and microstructural analysis methods, as well as by measuring the microhardness and density. The system contains a ternary compound of the Tb₃Bi₄Te₉ composition crystallizing in a hexagonal lattice with the parameters: $a=4.20$; $c=31.11\text{Å}$ ($c/a=7.1$). The solubility of Bi₂Te₃ is 6 mol% at room temperature. The electrophysical properties of Tb₃Bi₄Te₉ compounds were studied.

Аннотация

Методами дифференциально - термического, рентгенофазового и микроструктурного анализов и также измерением микротвердости и плотности исследовано разреза Bi₂Te₃-TbTe тройной системы Tb – Bi – Te. В системе образуются тройное соединение состава Tb₃Bi₄Te₉ кристаллизующееся в гексагональной решетке с параметрами: $a=4,20$; $c=31,11\text{Å}$ ($c/a=7,1$). Растворимость со стороны Bi₂Te₃ составляет 6 мол% при комнатной температуре

Keywords: System, phase, quasi-binary, crystallization, section**Ключевые слова:** система, фаза, квазибинарный, кристаллизация, разрез**Введение:**

Халькогениды состава V₂X₃ (V – Sb, Bi); X = Se, Te) [1-3] и твердые растворы на их основе используются в качестве термоэлектрического материала при изготовлении n- ветвей термоэлектрических приборов халькогениды стибнита и висмута относятся к различным классам полупроводников в которых электронная структура компонентов сильно различается [4-6].

Получение на основе Sb₂Se₃, Sb₂Te₃ Bi₂Se₃, Bi₂Te₃ термоэлектрических материалов являются актуальной задачей, и требует фундаментальных поисков в указанной области. Поэтому исследование фазообразования тройных систем Ln- V^v –X (где Ln- Er; V^v-Sb, Bi; X-Se, Te) имеет научное и практическое значение [7-9].

Цель исследования:

Цель настоящей работы является изучение характера химического взаимодействия компонентов в тройной системе Tb – Bi – Te

Материалы и методы исследования:

Для исследования системы Bi₂Te₃-TbTe использовали высокочистые материалы Bi-B4, Te-TA2, Tb-металлик Tm=0. Сплавы системы синтезировали прямым ампульным методом с использованием элементов или лигатур Bi₂Te₃ и TbTe в кварцевых ампулах с разреженным воздухом до

10⁻³ Па при температуре 1450 К в течение 5-6 часов. Термически обрабатывали при 750 К в течение 250 часов. Режим синтеза подбирали исходя из физико-химических свойств элементарных компонентов, бинарных соединений Bi₂Te₃ и TbTe предварительных данных ДТА тройных сплавов [8].

Для достижения гомогенности сплавы после синтеза дополнительно отжигали при температурах на 50-100К ниже солидуса в течение 500 часов. Полученные образцы подвергали детальному физико-химическому исследованию. Запись кривых нагрева и охлаждения сплавов осуществляли Linseis START1600, «Термоскан-2».

РФА проводили снятием рентгенограммы порошков на дифрактометре фирмы “Bruker D8 ADVANCE” при $\text{Cu K}\alpha$ -излучении.

Для исследования МСА (микроскоп марки МИМ -7) шлифы сплавов травили разбавленной азотной кислотой (1:1), микротвердость сплавов системы измеряли на микротвердомере ПМТ-3 при

нагрузках 10 и 20 г. Погрешность измерения составляла 2.2-4.3%. Ликвидус высокотемпературной части диаграмм выполняли на ВДТА-8 в инертной атмосфере с использованием W-W/Re термопар. Скорость нагрева 40 град./мин.

При исследовании микроструктуры сплавов использовали травитель состава 10 мол% конц. $\text{H}_2\text{SO}_4 + 45\text{г K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 90\text{ мол}\% \text{H}_2\text{O}$. Время травления 26с. МСА показывает, что сплавы систем $\text{Bi}_2\text{Te}_3 - \text{Er}_2\text{Te}_3$ содержанием 0-5;50 мол% Er_2Te_3 состоят из одной фазы, а остальные из двух фаз.

Результаты и обсуждение:

На основании результатов полученных вышеуказанными методами построены фазовые диаграммы системы $\text{Bi}_2\text{Te}_3\text{-TbTe}$ (рис.1).

Рис.1. Фазовая диаграмма системы $\text{Bi}_2\text{Te}_3\text{-TbTe}$

Установлено, что при соотношении компонентов 2:3 в системе образуется инконгруэнтно плавящееся соединение $\text{Tb}_3\text{Bi}_4\text{Te}_9$ в результате перитектического превращения при 1000К. Эвтектика кристаллизуется при концентрации 18 мол% Er_2Te_3 и температуре 830К.

Соединение $\text{Tb}_3\text{Bi}_4\text{Te}_9$ образуется по перитектической реакции

В системе на основе Bi_2Te_3 при температуре 300К образуется область твердого раствора с концентрацией 3 мол% TbTe . В системе с содержанием Bi_2Te_3 78 мол.% образуется эвтектика, плавящаяся при 838К. По дифрактограмме порошковым методом определены параметры кристаллической решетки $\text{Tb}_3\text{Bi}_4\text{Te}_9$.

Установлено, что соединение кристаллизуется в ромбической сингонии.

Параметры кристаллической решетки $a=17,622 \text{ \AA}$, $b=24,770 \text{ \AA}$, $c=4,147 \text{ \AA}$. Рентгенографический плотность соединения $\rho_{\text{рент}}=9,82 \text{ г/см}^3$, пикнометрическая плотность $\rho_{\text{пик}}=9,62 \text{ г/см}^3$.

Сравнивая результаты исследования разреза $\text{Bi}_2\text{Te}_3\text{-Er}_2\text{Te}_3$ с известными данными по изучению систем $\text{Bi}_2\text{Te}_3\text{-Ln}_2\text{Te}_3$ (где $\text{Ln} = \text{Ce}, \text{Sm}, \text{Y}, \text{Gd}, \text{Pr}$) [9-14]. Можно заключить, что характер взаимодействия в указанных разрезах однотипны, что по всей вероятности связано с родственностью электронного строения лантаноидов. Разрезам присущи квазибинарность с образованием нового перитектического соединения типа LnBiTe_3 и узкая область растворимости на основе Bi_2Te_3 .

Выводы:

На основе результатов физико-химических анализов построена фазовая диаграмма системы Bi_2Te_3 - TbTe .

Установлено, что в системе образуются тройное соединение состава $\text{Tb}_3\text{Bi}_4\text{Te}_9$ кристаллизующееся в гексагональной решетке с параметрами: $a=4,20$; $c= 31,11\text{Å}$ ($c/a=7,1$). Растворимость со стороны Bi_2Te_3 составляет 6 мол% при комнатной температуре.

Список литературы:

1. Гольцман Б.М., Кудинов В.А., Смирнов И.А. Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе Bi_2Te_3 . М:Наука, 1972, 320 с.
2. Ярембаш Е.И., Елисеев А.А. Халькогениды редкоземельных элементов. М:Наука, 1975, 260 с.
3. З.Абрикосов Н.Х., Банкина В.Ф., Порецкая Л.В. Полупроводниковые халькогениды и сплавы на их основе. М:Наука, 1975, 220 с.
4. Садыгов Ф.М. «Физико-химические основы получения халькостибнитов и хальковисмутитов редкоземельных элементов и материалов на их основе» Докт. дисс. Баку, 1993, 347с.

5. Джафаров Я.И., Бабанлы М.Б. Халькогениды сурьмы и таллия и твердые растворы на их основе // Баку: «Elm», 2022, 319с.

6. Aroubi D., Ganam F., Gerauth and mikrohardness studies of chalcogenids of arsenic, antimony and bismuth/ J. Mater.Sci. helt., 1988. V 7. N7, p 711-713.

7. Augustine S., Ampili S., Kang J.K., Mathai E. Structural electrical and optical properties of Bi_2Se_3 and $\text{Bi}_2\text{Se}_{(3-x)}\text{Te}_x$ thin films // Mater. Res. B.M.2005, v.40, p.1314-1320.

8. Щурова М.А, Андреев О.В., Кузнецова А.В., Электрофизические свойства сплавов $\text{Bi}_2\text{-xSe-SmSe}$ как n-типа термоэлектрического преобразователя // Вестник Тюмен гос. Университет. Социально-экономические и правовые исследования, 2014, №5, с.113-121.

9. Eliana M.F.Vieira, Joana Figueirab, Ana L.Piresc, José Griloa, Manuel F.Silva, André M.Pereirac, Luis M.Goncalves. Enhanced thermoelectric properties of Sb_2Te_3 and Bi_2Te_3 films for flexible thermal sensors // Journal of Alloys and Compounds. 2019. V.774. P.1102-1116.